

O livro didático de Arte do PNL D e as relações étnico-raciais

Ricardo Luiz Dias¹

Jussara Fernandino²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783315

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar um levantamento de trabalhos que versam sobre o livro didático PNL D do componente curricular Arte sob a perspectiva das relações étnico-raciais. Consiste em um recorte da revisão bibliográfica de uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Os resultados parciais do levantamento indicam alguns avanços em publicações mais recentes do livro didático de Arte, porém com a manutenção de lacunas e problemas históricos na área, como a abordagem polivalente e a presença de estruturas de poder e colonialidade. Considera-se que fomentar o conhecimento em torno deste tema, como apontado pelos autores investigados, trata-se de importante iniciativa em prol de uma Educação Musical antirracista, inclusiva e humanizadora, além de mais condizente com a realidade sociocultural brasileira.

Palavras-chave: Antirracismo. Educação musical. Lei 10.639. Lei 11.645. Livro didático de Arte.

The PNL D Art textbook and ethnic-racial relations

Abstract: This article aims to present a survey of works that deal with the PNL D textbook on the Art curriculum component from the perspective of ethnic-racial relations. It consists of an excerpt from the bibliographic review of a doctoral research project currently underway in the Graduate Program in Music at the Federal University of Minas Gerais. The partial results of the survey indicate some advances in more recent publications of the Art textbook, but with the maintenance of gaps and historical problems in the area, such as the multipurpose approach and the presence of structures of power and coloniality. It is considered that promoting knowledge on this topic, as pointed out by the authors investigated, is an important initiative in favor of anti-racist, inclusive, and humanizing music education, as well as one that is more consistent with Brazilian sociocultural reality.

Keywords: Anti-racism. Music education. Law 10.639. Law 11.645. Art textbook.

¹Doutorando em Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Escola de Música, ricardoluizdias@gmail.com

²Doutora em Artes, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Departamento de Teoria Geral da Música, jussarafernandino@ufmg.br.

Introdução

Este trabalho integra uma pesquisa de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na linha de pesquisa Educação Musical, cujo tema é a abordagem das relações étnico-raciais nos livros didáticos de Arte inseridos no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD)³. Encontrando-se, ainda, em estágio inicial, a investigação tem como resultado parcial um levantamento de estudos e pesquisas em torno do tema, parte de sua revisão de literatura, o que será apresentado no presente artigo.

Mesmo com a existência da Lei nº 10.639/03, modificada pela Lei nº 11.645/08, que inclui no currículo oficial brasileiro a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” (BRASIL, 2008), as propostas educacionais e a formação de professores encontram-se, ainda, distantes dessas diretrizes. Estas são centradas, geralmente, na música europeia ou trazem as questões étnico-raciais de forma estereotipada (GONZAGA, 2023; NASCIMENTO, 2019). Dessa forma, a pesquisa em questão, de perspectiva metodológica qualitativa, parte das seguintes questões: Os livros didáticos de Arte, inseridos no PNLD, contemplam, em seus conteúdos, a cultura, a história e as relações étnico-raciais indicadas pela Leis 10.639 e 11.645? E como os têm apresentado?

O conteúdo dos livros didáticos tem sido objeto de interesse de diversos pesquisadores principalmente os da área da Educação. Sua análise implica, necessariamente, em observar conteúdos e aspectos socioculturais, ideológicos e mercadológicos, uma vez que estes podem ser utilizados como ferramentas ou meios que perpetuam projetos de dominação e poder (CUCCO, 2015).

A presença dos livros didáticos no Brasil data desde o período colonial, sempre com procedência estrangeira e europeia. Passando para o período republicano, apresenta pontos importantes em sua trajetória como, por exemplo, a implantação do Instituto Nacional do Livro, em 1937, e a implantação do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, em 1985. Todo este percurso foi permeado por diversas políticas públicas que trouxeram, gradativamente, ampliações ao PNLD até os dias atuais. Cabe ressaltar que,

³ O PNLD avalia e disponibiliza obras didáticas e outros materiais de apoio à prática educativa às escolas públicas de educação básica, de forma sistemática e gratuita. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnlld>. Acesso em: 08 out 2025.

para além da questão educacional, o livro didático mobiliza também o interesse do mercado editorial, envolvendo, inclusive, grupos de capital estrangeiro (MAZZI; AMARAL-SCHIO, 2021).

Conforme (GONZAGA, 2023), o livro didático contribuiu por muito tempo para reforçar o racismo e a discriminação. E, por ser um recurso presente na educação básica, torna-se “imprescindível compreender como as desigualdades operam, pois, mesmo reconhecendo a diversidade das culturas afro-brasileiras e indígenas, a hierarquização entre culturas ainda se mostra presente” (GONZAGA, 2023, p. 112). Nesse sentido, a pesquisadora afirma que é relevante analisar como a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) vem sendo contemplada nas coleções do PNLD voltadas para o ensino de Arte/Música e a responsabilidade que isso implica, uma vez que,

entendendo que o livro didático é um documento importante na construção, positiva ou negativa, de uma identidade racial e cultural, é fundamental pensar que, no ambiente escolar, ele representa a produção do conhecimento (GONZAGA, 2023, p. 116).

Diante da escassez de publicações envolvendo, de forma articulada, o livro didático de Arte e as relações étnico-raciais (FERREIRA, 2023; GONZAGA, 2023; PEREIRA; OLIVEIRA; FARIAS, 2021), esses temas serão apresentados, no presente artigo, em itens específicos. Primeiramente, um item sobre o livro didático de Arte, de modo geral, e outro abordando as relações étnico-raciais no livro de Arte. Como mencionado anteriormente, serão apresentados alguns estudos e pesquisas sobre o tema, visando a demonstrar os dados levantados na revisão bibliográfica realizada até o momento.

1 O livro didático e o componente curricular Arte

Conforme, (FERREIRA, 2023, p. 123), o livro didático de Arte no Brasil “estagnou-se metodologicamente por muitos anos”, chegando a ocorrer edições sucessivas de um mesmo livro sem alterações significativas por décadas. Especificamente dentro do PNLD, a presença de livros para o componente curricular Arte é muito recente se comparada a outras áreas, tendo se iniciado apenas no PNLD de 2015, quando foram distribuídos livros de Arte para o Ensino Médio. E em 2016 e 2017 vieram os livros didáticos de Arte para o Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, respectivamente (SCHLICHTA, *at. al.*, 2018).

Os pesquisadores Marcus Vinícius Medeiros Pereira, Luana Oliveira e Matheus Farias desenvolveram um projeto que investigou os livros didáticos de Arte aprovados nos editais do PNLD a partir de 2013. O projeto, compreendido em três fases, objetivou: 1) mapear traços da configuração curricular do conteúdo Música em diferentes conformações disciplinares; 2) analisar livros didáticos aprovados em editais do PNLD; 3) conhecer a relação dos professores de Arte com o livro didático.

Evidenciou-se, no estudo, a tradição musical institucionalizada pelos conservatórios de música, considerada naturalizada e reproduzida tanto nos programas curriculares oficiais, quanto na análise dos livros didáticos de Arte. Porém, os pesquisadores sinalizaram, também, mudanças significativas, como, por exemplo, o diálogo com a cultura juvenil, ainda que abordada de maneira breve e reduzida.

A pesquisa revelou ainda a prática polivalente no ensino de Arte “pela adoção de livros que contemplam todas as linguagens artísticas de maneira interdisciplinar” (PEREIRA *et. al.*, 2021, p. 241). Os pesquisadores destacaram o predomínio das Artes Visuais como linguagem mais contemplada nos livros investigados. Sendo que a Música vem em segundo lugar em presença nos livros, mas com um número consideravelmente menor de conteúdos e com uma abordagem mais superficial (como, por exemplo, a utilização de letras de música em detrimento de aspectos musicais propriamente ditos) e a presença de um pensamento tradicional e conservatorial, priorizando-se aspectos de notação musical e parâmetros sonoros.

Dentre as diversas considerações levantadas pelos pesquisadores destacam-se: (1) os livros, em geral, poderiam ser melhor aproveitados se configurados na especificidade de cada linguagem artística, (2) as atividades apresentadas foram consideradas distantes das características específicas das diferentes regiões brasileiras⁴, (3) a superficialidade no tratamento de determinados conceitos e (4) a utilização dos livros não é unanimidade entre os professores, sendo considerados mais como material de apoio para planejamentos e para as áreas artísticas fora da formação específica.

No trabalho intitulado *Livros didáticos para o ensino da arte: não peça a eles o que eles não podem te dar* (2018), os pesquisadores Consuelo Schlichta, Guilherme Romanelli e Mauren Teuber realizaram uma investigação em torno de pressupostos teóricos e

⁴ Para Ferreira (2023 p.125), o Brasil é um país diverso com realidades socioeconômicas distintas. Espera-se, assim, que os livros apresentem abordagens estéticas e propostas curriculares abrangentes, ajudando a superar códigos hegemônicos.

metodológicos de duas coleções de livros didáticos de Arte selecionados pelo PNL D aprovados na edição de 2017.

Estes pesquisadores também apontaram o caráter polivalente da disciplina Arte, observando que as estruturas curriculares previstas na legislação educacional brasileira favorecem a permanência da polivalência. Contudo, identificaram, nas coleções investigadas, uma mudança na organização dos conteúdos, apresentados de forma menos linear, com proposição de temas interdisciplinares e a preocupação dos autores com a articulação entre estes temas. Mesmo assim, comentaram que os autores destas coleções “parecem supor que os professores dominam os fundamentos das quatro linguagens”, sendo capazes de uma transformação da temática de forma pedagogicamente eficaz (SCHLICHTA *et al.*, 2018, p. 322, 323). Para os pesquisadores, ao contrário, o professor de Arte, formado em apenas uma das áreas artísticas, muitas vezes precisa “fazer malabarismos para dar conta do processo de ensino e aprendizagem de quatro linguagens” (SCHLICHTA *et al.*, 2018, p.317).

Destacaram, ainda, a questão da formação de professores, indicando que o livro didático é um tema ausente na formação inicial de professores de Arte. Ressaltando que,

Para além do que se possa desejar do livro didático, reconhecendo seus limites, problemas e inadequações, o fato é que o livro didático de Arte está presente, em tese, em todas as escolas do país, o que deveria mobilizar o debate sobre a formação nos cursos de licenciatura aos professores de Arte (SCHLICHTA *et al.*, 2018, p. 323).

A pesquisa de doutorado, desenvolvida por Laura P. Ferreira, *construindo os (des)caminhos para o aprendizado em Arte: análise metodológica de livros didáticos do PNL D 2020 – Arte* (2023), analisa as abordagens metodológicas empregadas nos livros didáticos de Arte PNL D de 2020 e no manual do professor e sua aplicação nos livros dos estudantes. As questões que orientaram a elaboração da pesquisa foram: “Quais abordagens são desenvolvidas nos livros didáticos das sete coleções PNL D 2020 – Arte?” e “Como as abordagens de cada livro estão sendo contemplados nas atividades de artes visuais?” (FERREIRA, 2023, p. 13).

Tendo como foco a área de Artes Visuais⁵, observou que, dentre as teorias metodológicas empregadas nos livros didáticos de Arte, se destaca a Abordagem

⁵ A revisão bibliográfica realizada até o momento identificou mais trabalhos no campo das Artes Visuais do que na Música. Observa-se, assim, uma menor discussão na Educação Musical no que se refere ao livro didático em geral, e menos ainda sobre este e as relações étnico-raciais.

Triangular, de Ana Mae Barbosa, seguida da Cultura Visual, de Fernando Hernandez. Nesse sentido, a autora considera que os livros didáticos de Arte absorveram as mudanças ocorridas na área “aguçando a criticidade e ampliando discussões artísticas”, tornando-se um importante mediador de conhecimentos para o professor (FERREIRA, 2023, p. 125).

O trabalho identificou também a presença de aspectos como multiculturalismo, interculturalidade, interdisciplinaridade, dentre outros, oferecendo mudanças significativas de parâmetros históricos pedagógicos como a superação do ensino bancário⁶. A pesquisadora afirma, ainda, que o PNLD 2020, trouxe “uma roupagem contemporânea” e um “salto de qualidade” para o ensino de Arte nas escolas (FERREIRA, 2023, p. 124). Entretanto, a autora adverte que há muito que investigar sobre o livro didático de Arte, sendo necessárias pesquisas que também incluam a voz dos professores e dos estudantes, reforçando a função metodológica e a construção de paradigmas educacionais mais consonantes com a realidade.

Ao comparar as propostas apresentadas no manual do professor e dos livros dos estudantes, a pesquisadora chama a atenção para a seleção dos livros didáticos por parte dos professores com relação ao contexto escolar, mostrando a importância das escolhas dos livros e as atividades artísticas desenvolvidas em sala condizentes com a realidade dos estudantes. A escolha consciente dos livros favorece experiências epistêmicas dos estudantes no campo da arte. Dessa forma, ressalta a importância da formação do professor, preparando-o para a compreensão pedagógica do livro didático e de seu papel como mediador, destacando que a formação continuada se faz cada vez mais necessária.

Já a pesquisadora Andréa Alcântara Almeida investigou as imagens dos livros didáticos e a relação de seus conteúdos com as questões de gênero e poder e, ainda, como se dá a recepção desse material por parte do professorado de ensino de Arte de escolas públicas e particulares da cidade de Goiânia. Em seu trabalho intitulado *Relações de poder e de gênero nos livros didáticos de Arte do Ensino Fundamental*, a questão central foi definida como: “quais são as possibilidades e os limites do livro didático em relação às questões de gênero, segundo a opinião do professorado?” (AMORIM, 2020, p. 28).

⁶ Para Paulo Freire, a concepção bancária significa “o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos”. Nessa proposta, não se verifica a superação de uma sociedade opressora, mas, ao contrário, a reflete. “Sendo dimensão da cultura do silêncio, a educação bancária mantém e estimula a contradição” (FREIRE, 1987, p. 33).

Foram analisadas duas coleções do PNLD de 2017, direcionadas aos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, e materiais auxiliares produzidos pelo corpo docente de Arte. Também foram realizadas entrevistas com os professores e com uma autora de livros didáticos. Na análise, a pesquisa centrou-se na representação da mulher nesses materiais didáticos, como produtora ou como tema nas obras ilustradas. Avaliou-se aspectos da arte visual e as imagens que fazem parte dos livros didáticos, trazendo, em seguida, uma discussão sobre o patriarcalismo e a invisibilidade associada ao gênero no campo da produção artística e intelectual.

A análise indicou que houve um aumento no emprego de imagens e conteúdos, dispostos nos livros didáticos, relacionados à questão de gênero, se comparado aos livros anteriores. Verificou-se, também, que a utilização de imagens em que as mulheres são apresentadas como objeto vem diminuindo, porém, se modificando de forma lenta.

A pesquisadora apontou a importância do livro didático como meio de legitimar o componente curricular Arte na grade curricular, mas que este necessita ser problematizado quanto aos seus discursos e seus conteúdos. Constatou que “os discursos de poder estão explícitos” em todo o processo de criação do livro didático, atendendo a uma “demanda hierárquica” proposta pelo edital do PNLD (AMORIM, 2020, p.139). Para a pesquisadora, a problemática de gênero e das relações de poder ultrapassa os interesses dos autores dos livros e tal situação está subordinada ao mercado e às políticas educacionais.

A pesquisadora conclui que a dominação patriarcal e as relações de poder agem de forma a destinarem às mulheres artistas lugares inferiores na hierarquia social. E, desta forma, a formação docente em Artes Visuais é ainda baseada no olhar eurocêntrico e androcêntrico. Indica, no entanto, que há avanços, promovidos, sobretudo, pela crítica e pelas discussões sobre poder e gênero.

2 O livro didático e as relações étnico-raciais

Algumas políticas públicas constituem pontos importantes no processo de combate ao racismo no Brasil. Primeiramente, a Constituição de 1988 que considera atos de racismo como crime. Outro marco relevante foram as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que instauraram, como já citado, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no currículo oficial da rede de ensino no Brasil. O Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações

Étnico-Raciais, de 2013, e a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, de 2024, são iniciativas, dentre outras, que visam a criar uma educação inclusiva e antirracista.

Pesquisadores como (GONZAGA, 2023; TEIXEIRA, 2016; CUCCO, 2015; GOMES, 2012), afirmam que para aproximarmos de um entendimento coerente do processo de inclusão do negro na educação, há de se compreender a luta do Movimento Negro no Brasil como parte de um processo que discute e molda reivindicações históricas da sociedade. Movimentos como a Frente Negra Brasileira (1930), o Teatro Experimental do Negro (1940), o Movimento Negro Unificado (1978), a Marcha Zumbi dos Palmares contra o racismo (1995), a Conferência de Durban (2001), bem como blocos e instituições como o Ilê Aiyê e o Olodum marcaram e contribuíram de forma significativa para as discussões e conquistas em torno das desigualdades sociais perpetuadas através do racismo.

No entanto, como afirma a pedagoga e pesquisadora Nilma Lino Gomes, são tensas “as relações étnico-raciais que acompanham a nossa formação social e cultural” (GOMES, 2012, p. 100). E os livros didáticos de Arte participam e representam essas tensões, valorizando ou desvalorizando, apagando, silenciando ou criando estereótipos produzidos pela subjugação histórica eurocêntrica, em um embate cultural movido por preconceitos que afetam estruturas psíquicas dos sujeitos (MUNANGA, 2005).

A pesquisadora (GONZAGA, 2023), analisando o campo da educação musical na perspectiva do reconhecimento da diversidade das culturas afro-brasileiras e indígenas, constata esta hierarquização cultural, de modo que as manifestações culturais dos grupos afro-brasileiros e indígenas encontram-se subalternizadas. Para a pesquisadora, aspectos como a conscientização sobre o racismo no Brasil e o engodo da democracia racial são questões que podem ser superadas através da educação, apontando para “a construção de uma sociedade mais justa e igualitária” (GONZAGA, 2023, p. 112).

De acordo com a pesquisadora, os livros didáticos são formulações do currículo presente na escola, expressando suas narrativas. Dessa maneira, reforçam também a concepção de uma cultura hegemônica produzida a partir do pensamento europeu “na qual as pessoas brancas são o *normal*; e as pessoas negras e indígenas, o *outro*” (GONZAGA, 2023, p. 116).

Seu trabalho, intitulado *Da diversidade musical para uma educação musical antirracista: análise de três livros didáticos de Artes do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)*, foi desenvolvido em 2020 a partir das seguintes questões:

Como os livros didáticos trouxeram (ou não) um destaque às pessoas negras na música? Foi dada a devida importância às vozes negras e seus saberes musicais nesses materiais? E a musicalidade negra e os conteúdos musicais, como foram abordados? (GONZAGA, 2023, p.116)

De acordo com (GONZAGA, 2023), cada livro analisado demonstrou uma abordagem músico-pedagógica distinta, no que se refere à educação musical e as relações étnico-raciais. E para a descrição destas abordagens elaborou as seguintes categorias: (1) Presença de pessoas negras na música; (2) Vozes negras e saberes musicais; (3) Musicalidade negra e conteúdos musicais.

Na categoria 1, *Presença de pessoas negras na música*, a pesquisadora considerou positiva a abordagem deste aspecto nos livros, considerando relevante mencionar que “a trajetória do negro é diversa e pode acontecer de diferentes lugares e musicalidades”. Dar visibilidade a estes artistas e suas produções promove uma representatividade que pode impactar significativamente no estudante. A autora ressaltou que, em uma das coleções estudadas, na orientação ao professor foi sugerido discutir aspectos do racismo enfrentado pelos artistas abordados na publicação.

Com relação à categoria 2, *Vozes negras e saberes musicais*, relativa aos saberes e tradições musicais da cultura afro-brasileira, (GONZAGA, 2023) informa que é necessário superar a associação das pessoas negras à escravidão e à colonização, ampliando o conhecimento para a riqueza de sua contribuição cultural. Indicou a presença de enfoques em diferentes religiões e de diferentes tradições culturais. Contudo, sentiu falta da problematização em torno do racismo religioso, por exemplo. Citou também a presença de imagens de pessoas negras realizando música, mas a ausência da narrativa destes sujeitos, o que enfraquece seu protagonismo, uma vez que a fala sobre eles foi proveniente da pessoa branca.

A categoria 3, *Musicalidade negra e conteúdos musicais*, é caracterizada pela valorização da musicalidade negra “enquanto práticas de sociabilidades” (GONZAGA, 2023, p. 118). Nesta categoria, a pesquisadora identificou a presença de representação da cultura afro-brasileira em referências como o Grupo Olodum, artistas como Pixinguinha e Tia Ciata, além de ritmos afro-brasileiros como batuque, frevo, samba de roda, afoxé, coco de roda e samba. Indicou, assim, que as coleções trazem uma contribuição para se pensar

as práticas musicais na perspectiva da filosofia africana, que envolve a coletividade, a ancestralidade e a diversidade.

(GONZAGA, 2023), ao analisar os livros didáticos como um todo, percebe uma abordagem que contempla a Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) por meio do ensino de Música e observa avanços em conteúdos relativos à cultura afro-brasileira. No entanto, ainda nota uma lacuna sobre propostas de Educação Musical que refletem as formas de musicalidade das culturas africana, afro-brasileira e indígena. Para a pesquisadora, já existe uma significativa produção na área com relação a pedagogias musicais afro-brasileiras que não é abarcada nos livros didáticos. A autora observou, por exemplo, que mesmo havendo uma abordagem da cultura afro-brasileira, o referencial teórico-pedagógico apresentado nos livros didáticos não foi condizente com este conteúdo, indicando nomes de homens europeus⁷, cujas propostas são distantes do tema, conseqüentemente, pensado a partir da cultura europeia.

Sendo assim, é necessário a busca por outros processos de ensino e aprendizagem musical. A pesquisadora destaca a importância de se desenvolver iniciativas na área da Educação Musical voltadas para ampliar práticas pedagógicas musicais afro-brasileiras e indígenas, e que isso deve ser apresentado nos livros didáticos de Arte do PNLD. Dessa maneira, as Diretrizes para a Educação para as Relações Étnico-Raciais assumem uma relevância na superação do racismo em materiais didáticos e no contexto escolar. E, mais especificamente, no campo da formação de docente em Música, “é fato que precisamos seguir no compromisso de uma educação musical antirracista” (GONZAGA, 2023, p. 121).

Já o trabalho da pesquisadora Keyde da Silva, *A Arte e os Livros Didáticos: a educação indígena em questão* (2019), traz uma abordagem sobre os livros didáticos observando os principais campos da crítica cultural atual, como a decolonialidade, a “contracolonização” e a educação multicultural. Também para esta pesquisadora, os materiais pedagógicos transmitem estereótipos baseados no eurocentrismo histórico. A autora, ao observar a representação da cultura indígena nos livros didáticos de Arte, destacou alguns pontos como a falta de citações sobre as etnias nas imagens ilustrativas e os textos apresentados não são de autoria indígena, sendo “baseadas em conceitos de terceiros” (SILVA, 2019, p.21).

⁷ Representantes dos métodos ativos como Jaques-Dalcroze, Orff, Paynter, Schafer.

A pesquisadora considera que as leis 10.639 e 11.645 sofreram resistência por parte de determinados setores ao viabilizarem o potencial das artes de produzirem e formarem cidadãos conscientes de seu pertencimento e valor sociocultural e econômico. Enfatiza que os movimentos sociais das etnias indígenas têm um papel relevante no processo de valorização das diferenças e contribuições na formação brasileira. Também que os movimentos sociais impactaram na educação ao reivindicar lugar em salas de aulas, com suas histórias e contribuições em todos os campos. E que, ainda, muito se deve às teorias decoloniais que invocam um reconhecimento dos processos de opressão e propõem formas de oposição e lutas. Neste sentido, a pesquisadora apresenta o termo “contracolonização”, empregado pelo líder quilombola Nêgo Bispo. Tal conceito marca um processo de enfrentamento por parte dos povos em “situação de invisibilidade pelos processos históricos” (SILVA, 2019, p. 11).

Enfim, a pesquisadora constata a fragilidade dos livros didáticos de Arte quando tratam a cultura indígena com pouca representatividade, enfatizando a necessidade de os professores buscarem formação para atender as proposições da legislação vigente.

3 Reflexões finais

Ao realizar esse levantamento inicial sobre a presença das relações étnico-raciais nos livros didáticos de Arte fornecidos pelo PNLD, foi possível deparar com pontos emergenciais para construção de uma perspectiva antirracista no ensino. Como pode-se notar, o emprego dos livros didáticos sempre esteve atrelado a interesses diversos, não somente educacionais, mas políticos, mercadológicos, sociais, reforçando discursos poucos inclusivos e distanciando grupos participantes da construção do tecido social brasileiro. Negros e indígenas foram apagados, invisibilizados e estereotipados em suas culturas, tendo suas expressões culturais, história e contribuições negados no campo da Educação em função do eurocentrismo cultural. Quadro que tem alcançado mudanças, como visto, em função do movimento negro e das etnias indígenas.

Por meio das autoras e autores estudados no levantamento bibliográfico realizado até o momento, alguns avanços foram verificados na trajetória ainda recente do livro didático de Arte PNLD, tais como: maior diálogo com a cultura juvenil, estruturação menos linear e mais dinâmica, emprego da interdisciplinaridade e interculturalidade e também alguns progressos em relação às questões de gênero e da etnicidade. No entanto, todos os trabalhos apontaram lacunas a serem preenchidas e problemas já históricos na

área, como a abordagem polivalente, a superficialidade de determinados temas e a permanência de estruturas de poder e da colonialidade.

A polivalência permanece uma “questão não resolvida” no ensino de Arte no Brasil (OLIVEIRA; PENNA, 2019, p. 2), em função de uma legislação ambígua que mantém diferentes áreas artísticas em um componente curricular único –Arte, mas cujo professor é graduado em apenas uma delas (FERNANDINO, 2021).

O predomínio da tradição musical de caráter conservatorial também foi destacado como problemático, por desconsiderar outras formas de pensamento musical nos livros didáticos. Os principais elementos musicais valorizados nos livros didáticos de Arte e suas fontes teóricas ainda possuem forte ligação com a música europeia, desconsiderando diferenças regionais e apresentando as culturas afro-brasileiras e indígenas apenas parcialmente, minimizando, assim, sua contribuição e potencialidade. Dessa maneira, os currículos e os conteúdos dos livros didáticos deveriam atentar-se para a veiculação de concepções eurocêntricas que subjagam culturas e estão enraizadas no racismo.

Também a questão de gênero e a relação de poder são apontados como problemas diretamente ligados ao patriarcado e ao mercado. Havendo a necessidade de que o olhar eurocêntrico e androcêntrico seja questionado e discutido na formação em artes. Nesse sentido, constatou-se, ainda, que os estudos decoloniais apresentaram-se como importantes fontes para a construção crítica e para as reflexões desenvolvidas pelos pesquisadores estudados a respeito da cultura e de seus valores.

Um ponto de relevância a ser destacado é que, mesmo com seus problemas e limitações, o livro didático foi apontado pelos autores, de forma geral, como contribuição para os processos educacionais. Na superação destes problemas, ressaltou-se a importância da formação de professores e a inserção do livro didático como tema na formação inicial e no preparo de docentes.

Por fim, ressalta-se a necessidade de ampliar a pesquisa e o debate em torno do livro didático de Arte para se promover sua potencialidade enquanto via de ensino e aprendizagem dos aspectos musicais e das relações étnico-raciais. Fomentar o conhecimento em torno deste tema, como apontado pelos autores investigados, trata-se de importante iniciativa em prol de uma Educação Musical antirracista, inclusiva e humanizadora e mais condizente com a realidade sociocultural brasileira.

Referências

AMORIM, Andréa A. A. **Relações de poder e de gênero nos livros didáticos de arte do ensino fundamental**. Goiana, 2020. 123f. Dissertação em Artes Visuais -Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Universidade Federal de Goiás, 2020.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 11 de março. 2008.

CUCCO, Marcelo P. **De norte a sul no ensino de arte no Brasil a partir da análise do livro didático de artes do ensino fundamental**. Rio de Janeiro, 2015. 117f. Dissertação de mestrado - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, RJ, 2015.

FERNANDINO, Jussara. A Música em diálogo interartes no Pibid UFMG. *In*: CONGRESSO NACIONAL DA ABEM, XXV, 2021. Educação Musical Brasileira e a construção de um novo mundo: proposições e ações a partir dos 30 anos de lutas, conquistas e problematizações da ABEM. **Anais GTE16** – Formação inicial e continuada de professores/as de música.V.4, 2021. p. 13.

FERREIRA, Laura P. **Construindo os (des)caminhos para o aprendizado em arte: análise metodológica de livros didáticos do PNL D 2020 – Arte**. BH, 2023. 141 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belas Artes, BH, 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. RJ: Paz e Terra, 1987.

GOMES, Nilma L. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. **Currículo sem Fronteiras**, UFMG-BH, vol. 12, nº 1, p. 98–109, 2012.

GONZAGA, Eloisa C. Do movimento negro à educação musical antirracista: cultura afro-brasileira no livro didático. **Educação musical diálogos insurgentes**, SP, vol. 3, nº 1, p.111-125, 2023.

MAZZI, Lucas C.; AMARAL-SCHIO, Rúbia B. Uma trajetória histórica dos livros didáticos: um foco nas políticas públicas implementadas nos séculos XX e XXI. **INTERMATHS**, vol. 2, nº 1, p. 88–105, 2021.

MUNANGA, Kabengele. **Supremo Racismo na escola**. 2º edição revisada. Brasília: MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

NASCIMENTO, Ailton M. **A música africana entra na escola: uma proposta pedagógica para a educação musical**. Itabuna BA, 2019. 142 f. Dissertação mestrado em Artes e Ciências - Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal do Sul da Bahia, Itabuna, 2019.

OLIVEIRA, Olga A.; PENNA, Maura. Impasses da política educacional para a música na escola: Dilemas entre a polivalência e a formação específica. **Revista Vórtex**, Curitiba, vol. 7, nº 2, p. 1–28, 2019.

PEREIRA, Marcus Vinícius M.; OLIVEIRA, Luana; FARIAS, Matheus S. Livros Didáticos de Arte Aprovados no PNLD: investigando a sua utilização por professores na educação básica. **10 anos de Seminário de Pesquisa em Artes**, Montes Claros, nº Ed. Unimontes, p. 237-262, 2021.

SCHLICHTA, Consuelo A. B. D.; ROMANELLI, Guilherme G. B.; TEUBER, Mauren. Livros didáticos para o ensino da arte: não peça a eles o que eles não podem te dar. **Revista GEARTE**. Porto Alegre, vol. 5, nº2, p. 312-325, 2018.

SILVA, Keyde T. A arte e os livros didáticos: a educação indígena em questão. **Revista Alamedas**, Paraná, vol. 7, nº 2, p. 9-27, 2019.